

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Жавлиев Нуриддин Бектимирович

Ташкенский государственный экономический университет, Узбекистан

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI FAOLIYATINI AUDIT QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Javliyev Nuriddin Bektimirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston

FEATURES OF AUDITING THE ACTIVITIES OF JOINT-STOCK COMPANIES

Javliev Nuriddin Bektimirovich

Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

DOI.10.5281/zenodo.6591478

Аннотация. В статье рассмотрен аудит производственной, коммерческой и финансовой деятельности акционерных обществ и предприятий-эмитентов осуществляется так же, как и на других предприятиях с разными формами собственности и хозяйствования, а так же особенности, исходя из организации и деятельности обществ.

Ключевые слова. Ценные бумаги, фондовый рынок, аудит, комплексный аудит.

Аннотация. Мақолада акциядорлик жамиятлари ва эмитент корхоналарнинг турли мулкчилик ва бошқарув шаклларига ега бўлган бошқа корхоналарда бўлгани каби ишлаб чиқариш, тижорат ва молиявий фаолияти аудити, шунингдек компанияларнинг ташкил этилиши ва фаолиятига асосланган хусусиятлар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар. Қимматли қоғозлар, фонд бозори, аудит, комплекс аудит.

Abstract. The article considers the audit of the production, commercial and financial activities of joint-stock companies and issuing enterprises carried out in the same way as at other enterprises with different forms of ownership and management, as well as features based on the organization and activities of the companies.

Keywords. Securities, stock market, audit, comprehensive audit.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Требования к аудиторской проверке открытых акционерных обществ и предприятий — эмитентов облигаций (кроме коммерческих банков, институциональных инвесторов). Требованиями определен перечень вопросов, ответом на которые аудиторы должны подтвердить полноту и достоверность бухгалтерской отчетности открытых акционерных обществ и предприятий — эмитентов облигаций и сформировать на этой основе заключения

об их реальном состоянии. Вместе с тем аудитору предоставлено право не включать в свое заключение те вопросы, которые не являются существенными для деятельности проверяемого предприятия, в то же время включать дополнительно другие вопросы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность контролируемого предприятия.

Требования — это программа аудиторской проверки открытых акционерных обществ и предприятий — эмитентов облигаций.

Документ, обобщающий результаты аудита, должен иметь следующее название — Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности и анализ финансово-состояния открытого акционерного общества (название общества). Во вступительной части указывают: фамилию и инициалы аудитора, его полномочия на занятие аудиторской деятельностью (номер, серия, дата сертификата и лицензии, выданных Аудиторской палатой Украины); место проведения аудита, дата составления заключения; масштаб проверки (вопросы, поставленные заказчиком на исследование аудита); основания для проведения аудита (договор с заказчиком, дата); методические приемы и объем документации, изученной аудитором (первичные документы, регистры бухгалтерского учета, баланс и финансовая отчетность, способы проверки — выборочная, сплошная).

Отдельной структурой аудиторского заключения предусмотрена характеристика заказчика, в частности: код ЕГРНОУ; организационно-правовая форма эмитента; номер свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи; юридический адрес и местонахождение; телефонная связь; расчетный счет, МФО, название банка; основные виды деятельности; количество акционеров и владельцев облигаций; количество работников. Тут же приводятся местонахождение, телефон независимого регистратора, а также депозитария и торговца ценными бумагами, с которым заключены договора. Аудитор указывает последнюю дату публикации информации о деятельности эмитента и название печатного органа, дату представления в Комиссию по ценным бумагам последнего годового отчета, дату проведения последнего собрания акционеров (для открытого акционерного

общества — ОАО), наименование и местонахождение юридического лица, уполномоченного эмитентом выплачивать доход от его ценных бумаг, дату и срок выплаты дивидендов.

Комплексный аудит ОАО начинается с исследования уставного фонда (капитала). По данным устава, учредительных документов, бухгалтерского учета и баланса, применяя документальные методические приемы, аудитор определяет размер уставного фонда, заявленный и уплаченный, его состав и структуру (количество и виды акций, номинальная стоимость), составляет перечень лиц, владеющих более чем 5 % уставного фонда. Согласно Положению о порядке подтверждения Антимонопольным комитетом Украины наличия контрольного пакета акций аудит исследует статус этого акционера. Аудит исследует соблюдение сроков открытой подписки акций и сроков оплаты в случае выпуска ценных бумаг на период проверки, а также соблюдение правил и требований выпуска акций в соответствии с Законом Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже». При этом изучается соблюдение условий и порядка оценки вкладов в уставный фонд в соответствии с учредительскими документами. Для вкладов, внесенных в материальной форме, аудитор должен привести их перечень, указать дату выпуска, остаточную стоимость, размер износа, а также инвентарный номер. Для нематериальных активов — перечень, стоимость и срок использования. Порядок формирования и изменения уставного фонда аудитор проверяет в соответствии с требованиями Закона Украины «О хозяйственных обществах».

По данным аналитического учета к счету «Уставный фонд» аудитор проверяет своевременность и достоверность записей об изменениях прав собственности в случае ведения регистра владельцев ценных бумаг на предприятии. Исследуется выкуп акций

собственной эмиссии и их дальнейшее использование, соотношение цены выкупа и номинальной стоимости акций, эмиссионный доход, учет и использование его.

Проверка учета основных средств, нематериальных активов и их износа (амортизации) проводится по данным бухгалтерского учета на соответствующих счетах. Проверка включает:

наличие собственных и арендованных основных средств, достоверность их оценки;

соответствие аналитического и синтетического учета основных средств действующему законодательству;

правильность отражения в учете и отчетности результатов индексации основных средств, их поступления, реализации, ликвидации и другого выбытия, ремонта основных средств, инвентаризации.

Надлежащее внимание уделяется аудитором проверке начисления износа (амортизации) основных средств, обеспечения неизменности применения методов в течение отчетного периода, соответствие учета износа и амортизации действующему законодательству. При аудите нематериальных активов определяют их состав, достоверность и полноту их оценки, правильность отражения в учете поступлений, износа (амортизации), реализации и другого выбытия.

Одновременно аудитор по данным бухгалтерского учета проверяет правильность отражения в учете сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных за приобретенные и введенные в эксплуатацию основные средства и нематериальные активы.

Учет финансовых вложений — аудитор проверяет: их состав и структуру; формирование балансовой стоимости приобретенных ценных бумаг; определяет расходы на их приобретение; источники приобретения ценных бумаг и отражение

в учете средств, использованных на финансовые вложения; правильность хранения ценных бумаг; оплату услуг депозитариев; наличие депозитарного договора; правильность документального оформления и отражения в учете операций с ценными бумагами; достоверность определения и отражения в учете финансовых результатов от реализации ценных бумаг; полноту уплаты государственной пошлины за операции с ценными бумагами.

Учет товарно-материальных ценностей — в процессе контроля аудитор должен определить: целесообразность методов оценки ценностей и обеспечения неизменности их применения в течение отчетного периода; соответствие учета действующему законодательству по видам (товары, материалы, топливо, запасные части и др.); правильность отражения сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных поставщикам; правильность отражения в учете и отчетности дооценки и уценки остатков материальных запасов, поступления их; начисление износа, использования, реализации и выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Учет затрат производства и обращения — аудитор проверяет соответствие ведения учета затрат на производство требованиям действующего законодательства и нормативных актов; применение законодательства по налогообложению (отражение в учете валовых расходов и валовых доходов, ведение налогового учета); соблюдение отраслевых Типовых положений по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг), определение ее себестоимости; оценки остатков незавершенного производства; состав затрат будущих периодов и правильность их списания на затраты производства.

Учет денежных средств и расчетов — аудитор проверяет соблюдение действующего законодательства при

ведении учета таких операций: кассовых, контроль остатков денег в кассе, соблюдение нормативов кассовой наличности; учет денежных средств на расчетном, валютном и других счетах в банке; реальность дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдение сроков исковой давности; расчеты по заработной плате; расчеты с подотчетными лицами, бюджетом, внебюджетными фондами и социальным страхованием; расчеты с учредителями и участниками; внутриведомственные и внутрихозяйственные расчеты и внешнеэкономическая деятельность.

Учет заемных средств — аудитор проверяет: структуру заемных средств (собственных и привлеченных); наличие и

причины непогашенной в срок задолженности по ссудам банков; правильность учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и других обязательств; виды облигаций, цель выпуска, сроки погашения и их соблюдение; обоснованность учета расходов, связанных с эмиссией облигаций; целесообразность использования средств, полученных от эмиссии облигаций, в соответствии с зарегистрированной информацией; состояние учета именных облигаций, своевременность регистрации изменения их собственников; источники выплаты процентов по облигациям и их погашения (выкуп).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Islankulov A. K. Improvement of regulation of interbudgetary relations in the Republic of Uzbekistan //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 12-4. – С. 240-242.

2. Исламкулов Х. Алимназар БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ БЮДЖЕТА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В УЗБЕКИСТАНЕ // Science Review. 2019. №9 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fiscal-policy-aimed-at-ensuring-the-equivalency-of-the-budget-in-the-medium-term-in-uzbekistan> (дата обращения: 27.05 .2022).

3. Islankulov A.Kh. Improving mechanisms for regulating interbudgetary relations in the Republic of Uzbekistan. Eurasian Union of Scientists, 2018, no. 10 (55), pp. 58-63. Available at: <https://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/sovershenstvovanie-mexanizmov-regulirovaniya-mezhbyudzhethnyx-otnoshenij-v-respublike-uzbekistan-58-63>. (In Russ.)

4. Raximova, G. M. "The main tool of calculation and audit Bilan sadlik of lohmuller, warning pop meets standard pillari." Economics and education (2020).

5. Murodovna, R. G. "Analytical procedure in an audit of fixed assets." International Journal of Financial Management and Economics International Journal of Financial Management and Economics 4.1 (2021): 41-45P.